

Diseño de una ruta de atención para la prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino en la población de Buenaventura

Design of a care pathway for the prevention and early detection of cervical cancer in the population of Buenaventura

Mauricio Andrés Rojas-Yamal¹, Nathalia Rosas-Pimiento¹, Juan Camilo Sánchez-Ortiz¹, Paulo David Sierra-Flórez¹, Santiago Segura-Pinzón¹, Francisco Palencia-Sánchez¹.

1 Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Javeriana

Resumen:

El cáncer de cuello uterino continúa siendo un problema prioritario de salud pública en Colombia, con una incidencia de 12,7 casos y una mortalidad de 5,7 por cada 100.000 mujeres. En Buenaventura, esta situación se agrava por condiciones estructurales como pobreza (35,85%), baja cobertura educativa, barreras de acceso a servicios de salud en el 11,63% de los hogares y persistentes inequidades sanitarias en una población mayoritariamente afrocolombiana. Entre 2005 y 2017, este cáncer ocupó el séptimo lugar entre las neoplasias con mayor mortalidad en el distrito. A partir de una revisión rápida de literatura mediante flujograma PRISMA y una entrevista no estructurada con una representante de la Liga Colombiana Contra el Cáncer en Buenaventura, se diseñó una Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS) adaptada al contexto local. La propuesta se organiza en tres componentes: prevención primordial, con estrategias educativas sostenidas e interculturales dirigidas a comunidad y personal de salud; prevención primaria, centrada en fortalecer la vacunación contra el VPH mediante esquema de dosis única, brigadas móviles, jornadas escolares y registro nominal; y prevención secundaria, basada en la estrategia “Ver y Tratar” con VIA-VILI y crioterapia, que permite tamizar, diagnosticar y tratar en una sola consulta. Esta ruta busca reducir la pérdida de seguimiento, mejorar la cobertura de prevención y responder a las particularidades territoriales de Buenaventura con una intervención viable, contextualizada y equitativa.

Palabras clave: cáncer de cuello uterino, VPH, prevención primordial, prevención secundaria, Buenaventura

Abstract:

Cervical cancer remains a priority public health issue in Colombia, with an incidence of 12.7 cases and a mortality rate of 5.7 per 100,000 women. In Buenaventura, this burden is compounded by structural conditions, including poverty (35.85%), limited educational coverage, barriers to healthcare access in 11.63% of households, and persistent health inequities affecting a predominantly Afro-Colombian population. Between 2005 and 2017, cervical cancer ranked as the seventh leading cause of neoplasm-related mortality in the district. Based on a rapid literature review conducted using a PRISMA flowchart and an unstructured interview with a representative of the Colombian Cancer League in Buenaventura, an Integrated Health Care Pathway (Ruta Integral de Atención en Salud, RIAS) tailored to the local context was developed. The proposal is organized into three components: primordial prevention, consisting of sustained and intercultural educational strategies targeting both the community and health personnel; primary prevention, focused on strengthening HPV vaccination through a single-dose schedule, mobile outreach brigades, school-based campaigns, and nominal registries; and secondary prevention, based on the “See and Treat” strategy using VIA-VILI and cryotherapy, which enables screening, diagnosis, and treatment within a single visit. This pathway aims to reduce loss to follow-up, improve preventive coverage, and address the territorial specificities of Buenaventura through a feasible, context-sensitive, and equity-oriented intervention.

Keywords: cervical cancer, human papillomavirus, primordial prevention, secondary prevention, Buenaventura

Introducción

El cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar entre los cánceres en mujeres. En 2022 se reportaron 662.301 casos nuevos y 348.874 muertes, de las cuales el 94% se produjeron en países de ingresos bajos y medios [1]. A nivel mundial, se posiciona como la octava neoplasia más incidente y la novena causa de mortalidad [1]. La infección por el virus del papiloma humano es una causa necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. De este virus existen más de 200 genotipos, de los cuales solo 14 son oncogénicos. La OMS se ha comprometido con la eliminación del cáncer de cuello uterino a través de la estrategia 90-70-90, según la cual el 90% de las niñas deben estar vacunadas contra el VPH antes de cumplir los 15 años, el 70% de las mujeres deben estar tamizadas con pruebas de alta sensibilidad y validez clínica, y el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas o cáncer de cuello uterino deben recibir tratamiento [2].

En Colombia, el cáncer de cuello uterino sigue siendo un problema de salud pública, a pesar de la existencia de programas de prevención mediante vacunación y detección temprana, los cuales no han alcanzado las coberturas esperadas. La incidencia es de 12,7 casos por cada 100.000 mujeres y la mortalidad de 5,7 por cada 100.000 mujeres [3]. Esto lo posiciona como una de las principales causas de muerte en mujeres entre los 30 y 59 años [4].

Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta con una Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS) que inicia sus intervenciones a nivel poblacional y educativo desde los 9 años, con educación sobre hábitos de vida saludables y promoción de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Esta intervención se ofrece entre los 9 y los 17 años y contempla una dosis única de la vacuna tetravalente financiada por el Estado. A partir de los 25 años, las personas con cuello uterino pueden acceder a tamización mediante citología, la cual se realiza cada 3 años si el resultado inicial es negativo. Desde los 30 hasta los 65 años, la tamización se realiza con prueba de ADN para VPH cada 5 años, también condicionada a un resultado inicial negativo. Si la prueba de ADN para VPH resulta positiva, se realiza citología; si esta es negativa, la paciente queda en observación entre 18 y 24 meses. Si el resultado citológico es ASC-US o superior, se indica colposcopia para evaluación diagnóstica. Dependiendo de los hallazgos de colposcopia y biopsia, la paciente puede continuar en seguimiento, recibir tratamiento mediante conización con radiofrecuencia o, en caso de carcinoma infiltrante, ser remitida a ginecología oncológica [5].

En los territorios de difícil acceso se cuenta con la estrategia de VIA-VILI, seguida de la modalidad *Ver y Tratar*, en la cual se emplean ácido acético y Lugol para la identificación de lesiones cervicales que pueden ser tratadas en el mismo momento mediante crioterapia. Esta estrategia se aplica en pacientes entre los 30 y 50 años y se realiza cada 3 años si la evaluación inicial es negativa [5].

Una de las problemáticas más grandes que presenta el país es la inequidad social. Se ha demostrado que la población rural presenta menor adherencia a los programas de tamización en comparación con la población urbana, lo que limita la detección de lesiones precancerosas [6]. Mujeres con menor nivel socioeconómico y afiliadas al régimen subsidiado tienen peores desenlaces en salud, con una supervivencia a 5 años menor frente a aquellas con mejores condiciones socioeconómicas [4]. Esta situación se agrava por las dificultades persistentes en el seguimiento oportuno de mujeres con resultados anormales de tamización en contextos colombianos, especialmente en territorios con barreras geográficas, administrativas y sociales [7].

En síntesis, es necesario reconocer las particularidades del contexto local y de su población femenina antes de proponer estrategias útiles a la prevención del cáncer de cuello uterino. Tal caracterización de la población del distrito de Buenaventura se realizó con base en los datos proporcionados por la Secretaría Distrital de Salud de esa ciudad en su análisis efectuado en 2019 respecto a la situación de salud de dicho distrito [8].

Para el año 2019 el Distrito de Buenaventura contaba con una población aproximada de 432.501 habitantes. De esta población, 222.173 eran mujeres, lo que corresponde al 51,37% del total, además la mayoría de sus habitantes se reconoce como población negra, mulata o afrocolombiana, con una proporción cercana al 84%. En cuanto a la distribución territorial, Buenaventura presenta una marcada concentración de su población en el área urbana con el 92,16% de la población total, mientras que el 7,83% habitan en zonas rurales [8].

Sin embargo, de acuerdo con los datos revisados, la proporción de pobreza, que es del 35,85%, supera el promedio nacional y se infiere además un menor acceso, permanencia o continuidad de la población en el sistema educativo, puesto que la cobertura de educación es menor en Buenaventura que en el resto del país, especialmente en educación media. El acceso al sistema de salud también está por debajo del promedio nacional y, aunque el 87,64% de la población está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 11,63% de los hogares reporta barreras de acceso a los servicios de salud [8].

Esas condiciones —pobreza generalizada, bajos índices de educación y deficiencias en el sistema de salud— han impactado negativamente en los índices de mortalidad por neoplasias en mujeres de Buenaventura. Se evidenció que, de acuerdo con la tasa de mortalidad ajustada por edad para el periodo de 2005 a 2017, el cáncer de cuello uterino se ubicó como la séptima neoplasia con mayor mortalidad en el distrito [8], lo que constituye un hallazgo de especial significancia para la salud femenina del territorio.

Figura 1. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Distrito de Buenaventura, 2005 – 2017. Elaboración propia con IA.

Como se evidencia en la *Figura 1*, el cáncer de cuello uterino presentó las tasas más altas al inicio del periodo, especialmente en 2005 y 2007, con valores de 16,13 y 14,63, pero mostró una disminución hasta llegar a 3,13 en 2017 [8]. A pesar de su descenso, en 2023 se reportaron 22 casos de cáncer de mama y cuello uterino en Buenaventura [9], lo que refuerza la pertinencia de analizar esta enfermedad dentro del contexto local.

La importancia de diseñar esta ruta de atención para las mujeres de Buenaventura radica en establecer un camino claro para la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento y el seguimiento del cáncer de cuello uterino, considerando las barreras territoriales, sociales y económicas que afectan el acceso oportuno a los servicios de salud. Esta propuesta no solo se fundamenta en conocimientos técnicos, sino también en el reconocimiento de las condiciones específicas del territorio y de la población que lo habita. Asimismo, resalta la necesidad de fortalecer la educación y la promoción en salud para que las mujeres conozcan los signos de alarma, los procedimientos disponibles y sus derechos dentro del sistema de salud. De igual forma, la investigación integra las características demográficas del territorio y las barreras económicas y geográficas, con el fin de favorecer el acceso efectivo a las intervenciones propuestas.

Objetivo General:

Diseñar una propuesta de Ruta Integral de Atención en Salud para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de cuello uterino en la población femenina del

Distrito de Buenaventura, teniendo en cuenta sus características sociodemográficas, barreras de acceso, condiciones socioeconómicas y necesidades específicas en salud.

Objetivos específicos:

- Caracterizar las condiciones sociodemográficas, económicas, educativas y de acceso a salud de la población femenina de Buenaventura relacionadas con el riesgo y la atención del cáncer de cuello uterino.
- Identificar las principales barreras de acceso a los servicios de promoción, prevención, tamización, diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello uterino en Buenaventura.
- Definir los puntos críticos de intervención de la ruta, desde la promoción de la salud hasta el seguimiento posterior al tratamiento.
- Analizar evidencia disponible sobre estrategias aplicables según el contexto.

Metodología:

La metodología de este estudio se dividió en tres fases: la primera correspondió a una revisión rápida de la literatura; la segunda, a una entrevista no estructurada con una representante de la Liga Colombiana Contra el Cáncer en Buenaventura; y la tercera, al diseño de la ruta. El estudio tuvo un enfoque mixto, dado que combinó información cuantitativa y cualitativa. La información cuantitativa permitió analizar datos relacionados con mortalidad por cáncer de cuello uterino, cobertura de afiliación al sistema de salud, barreras de acceso, condiciones socioeconómicas, nivel educativo, pobreza, necesidades básicas insatisfechas y disponibilidad de servicios. Por su parte, la información cualitativa permitió comprender las percepciones, dificultades y necesidades de los actores clave del territorio frente a la prevención, tamización, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de cuello uterino.

La población de estudio estuvo conformada por mujeres residentes en Buenaventura de 30 a 50 años, especialmente aquellas que se encontraban en edad prioritaria para las acciones de promoción, prevención, tamización y detección temprana del cáncer de cuello uterino. Además, se incluyó personal de salud y representantes de la Liga Colombiana Contra el Cáncer en Buenaventura.

Fase 1:

En esta fase se realizó una revisión rápida de la literatura y de fuentes secundarias. Se consultaron bases de datos oficiales, informes epidemiológicos, documentos de caracterización territorial, estadísticas de mortalidad, información sobre cobertura en salud, condiciones socioeconómicas, educación, pobreza, barreras de acceso y disponibilidad de servicios.

Fase 2:

En esta fase se realizó una entrevista no estructurada a una representante de la Liga Colombiana Contra el Cáncer en Buenaventura. La información cualitativa se analizó mediante análisis temático. Para ello, se indagó sobre barreras geográficas, económicas, administrativas, culturales e institucionales; conocimiento sobre cáncer de cuello uterino; percepción sobre la tamización; niveles de vacunación; dificultades en la remisión; acceso a servicios especializados; y continuidad del seguimiento.

Fase 3:

Con la información obtenida se construyó un diagnóstico que permitió identificar los principales problemas que afectan la prevención y la atención del cáncer de cuello uterino en Buenaventura, así como los puntos críticos donde se presentan mayores barreras para las mujeres. A partir de estos resultados, se diseñó una propuesta de Ruta Integral de Atención en Salud adaptada al contexto social, económico, geográfico e institucional del distrito.

La propuesta de RIAS se organizó por momentos de atención, incluyendo promoción, prevención primaria y prevención secundaria mediante vacunación, tamización y tratamiento oportuno. Además, la propuesta se entregó a la Liga Colombiana Contra el Cáncer como insumo para su posible implementación territorial.

Figura 2. Flujograma PRISMA.

Resultados

Con base en la búsqueda realizada y en el trabajo conjunto con la Liga Colombiana Contra el Cáncer, se propone la siguiente ruta integral para la educación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de cuello uterino en Buenaventura. Esta propuesta busca mejorar la adherencia a la vacunación y fortalecer la tamización y el tratamiento en la región, apoyándose en estrategias comunitarias y en el contexto social, económico y cultural del territorio. A continuación, se describe el objetivo y el desarrollo de cada una de las fases.

Prevención Primordial

Para favorecer el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino, es fundamental establecer programas de educación y prevención que informen a la población sobre la importancia del tamizaje y de la vacunación contra el VPH. La evidencia disponible sugiere que la educación en salud y la asistencia oportuna a los servicios pueden contribuir a reducir la carga del cáncer de cuello uterino [10]. Además, no solo es necesario fortalecer el conocimiento sobre la detección temprana de la enfermedad, sino también ofrecer información clara sobre los procedimientos, su funcionamiento, la interpretación de los resultados y las implicaciones clínicas de cada paso dentro de la ruta de atención [10].

La entrevista con la representante de la Liga Colombiana Contra el Cáncer en Buenaventura evidenció que las barreras socioeconómicas, territoriales y de acceso dificultan que esta información llegue de manera suficiente a toda la población, especialmente a mujeres de zonas rurales, marítimas y de difícil acceso. Por ello, la promoción debe ser una estrategia educativa sostenida, territorializada y articulada institucionalmente, no limitada a jornadas aisladas [10].

Prevención Primaria

La vacuna contra el VPH es una vacuna de tipo *virus-like particle* (VLP). Estas son estructuras proteicas que imitan la superficie del virus, pero no contienen ADN ni ARN, por lo que no son infecciosas ni pueden replicarse. Su objetivo primordial es reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino [11]. Actualmente hay tres vacunas aprobadas por la FDA: Gardasil, que cubre los genotipos 6, 11, 16 y 18; Gardasil 9, que cubre 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58; y Cervarix, que cubre los genotipos 16 y 18 [12]. La eficacia de Gardasil se demostró a través de seis estudios clínicos aleatorizados y doble ciego que evaluaron 24.596 individuos (20.541 mujeres de 16 a 26 años y 4.055 niños y hombres de 16 a 26 años), mostrando una eficacia del 98% para adenocarcinoma *in situ*, neoplasia intraepitelial cervical y cáncer de cuello uterino relacionados con los genotipos 16 y 18 [11]. Incluso en dosis única, la eficacia de la vacuna nonavalente contra infección persistente por VPH 16/18 fue de 97,5% (IC 95%: 81,7–99,7%; $p < 0,0001$), y la vacuna

bivalente mostró la misma eficacia [13]. Además, la OMS ha respaldado programáticamente el uso de esquemas de dosis única de la vacuna contra el VPH en contextos apropiados [21].

En el componente de prevención primaria se identificó que la vacunación contra el VPH es uno de los principales puntos críticos para la prevención del cáncer de cuello uterino en Buenaventura, lo que evidencia una brecha importante en la protección de la población objetivo. Se encontró que una de las principales barreras es el desconocimiento de la relación entre el VPH y el cáncer de cuello uterino [14], ya que muchas personas lo perciben únicamente como una infección de transmisión sexual y no como un factor de riesgo asociado al desarrollo de cáncer. Esto puede generar estigma, baja aceptación y resistencia frente a la vacuna [20]. Además, la literatura señala que en zonas rurales o de menor acceso es menos probable que la población haya oído hablar de la vacuna o haya recibido información sobre esta [15].

La entrevista ya mencionada permitió complementar estos hallazgos. Se señaló que muchas personas no conocen los beneficios de la vacuna ni comprenden para qué sirve, lo que refleja una falta importante de educación comunitaria. También se mencionó que las instituciones de salud no realizan procesos adecuados de sensibilización y que, en algunos casos, la vacunación no recibe la misma prioridad que otras actividades durante las brigadas [14,15].

Además, la entrevista evidenció barreras operativas y territoriales. En varias zonas rurales, marítimas y carretables, la vacunación depende de brigadas ocasionales, debido a la falta de personal de salud permanente en los puestos de atención. También se reportó que el desplazamiento hacia algunas comunidades requiere transporte fluvial, permanencia de varios días y recursos económicos para viáticos que no siempre son proporcionados al personal de salud, lo cual limita la continuidad de las intervenciones [7,8,22].

En conjunto, los resultados muestran que la baja vacunación contra el VPH en Buenaventura no depende solo de la disponibilidad de vacunas, sino de barreras educativas, culturales, territoriales, institucionales, operativas y de información. Esto indica que la prevención primaria requiere acciones sostenidas de educación, sensibilización, acceso territorial y mejor registro de la población vacunada [14,15].

Prevención Secundaria y Tamizaje Temprano

La inspección visual con ácido acético y yodo de Lugol (VIA-VILI) es un método de tamización efectivo y de bajo costo, empleado principalmente en zonas de bajos recursos y de difícil acceso para diagnosticar y tratar neoplasias intraepiteliales cervicales y cáncer de cuello uterino en estadios tempranos. Este método es el utilizado en la estrategia “Ver y Tratar” propuesta en la RIAS de cáncer de cuello uterino del Ministerio de Salud colombiano [16]. Su fundamento fisiológico se basa en la coagulación de proteínas nucleares en tejidos displásicos como respuesta a la exposición al ácido acético, lo cual torna blancas las lesiones precancerosas. Posteriormente se aplica yodo de Lugol, que colorea las células de color pardo al unirse a su glucógeno, permitiendo identificar lesiones que no fueron teñidas por el ácido acético. Por sí sola, la VIA tiene una sensibilidad del 70% al 85% y una especificidad del 76% al 92% [17]. La aplicación combinada de VIA-VILI ha sido ampliamente utilizada en programas de tamización en contextos con recursos limitados, especialmente cuando se busca articular el diagnóstico con tratamiento inmediato en una sola visita. En caso de obtener un resultado positivo y que las lesiones estén limitadas al ectocérvix sin comprometer más del 75% de la superficie, se considera que la lesión es candidata a manejo con crioterapia. Si esto no es posible, se debe indicar manejo con LEEP. En Tailandia se han reportado tasas de curación del 85,5% un año después del tratamiento [18]. Incluso, se han descrito tasas de curación más altas y menos complicaciones en comparación con otros procedimientos como la termocoagulación [19]. De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica del INC (2025), la inspección visual con ácido acético (VIA) se recomienda como prueba primaria de tamización únicamente en contextos donde las pruebas NAAT del

VPH y la citología no estén disponibles [16]. En Buenaventura, dada la limitada capacidad de laboratorio en zonas periurbanas y la alta proporción de hogares con barreras de acceso (11,63%), esta condición se cumple en una parte significativa del territorio, lo que justifica la implementación de la estrategia “Ver y Tratar” para mujeres de 30 a 50 años con zona de transformación visible [8,16]. Además, en la entrevista con el capítulo de Buenaventura de la Liga Colombiana Contra el Cáncer se confirmó la sospecha de falta de seguimiento en las pacientes que son llevadas a tamizaje con citología y prueba de ADN VPH. La representante relató que las pacientes son llevadas a la toma de la muestra, pero desconocen la necesidad de reconsultar para la interpretación de sus resultados. En ocasiones, la problemática es que la Liga visita estas regiones en forma de brigadas que no permiten una segunda consulta, por lo que resultaría ideal una estrategia como “Ver y Tratar”, cuya implementación en una sola visita ha sido descrita como factible y escalable en contextos de recursos limitados [6,7,16,23].

Esta estrategia cuenta además con respaldo desde evidencia colombiana: un estudio realizado en contextos de bajos ingresos encontró que las técnicas VIA-VILI presentaron el nivel de preferencia más alto entre las pacientes (42%), y el atributo más valorado fue la posibilidad de ser examinadas, diagnosticadas y tratadas en una sola visita, lo cual resulta especialmente relevante dado el costo del transporte y la distancia como barreras identificadas en el territorio de Buenaventura, garantizando así el principio central de esta estrategia: una única visita que integre tamización, diagnóstico y tratamiento [6]. En caso de resultado positivo en ambas pruebas, se evaluará la elegibilidad para tratamiento ablativo inmediato con crioterapia, el cual aplica cuando la lesión está limitada al ectocérvix, es completamente visible y no compromete más del 75% de la superficie cervical. Si estos criterios no se cumplen, o si existe sospecha de lesión invasiva, la paciente deberá ser remitida con carácter prioritario a nivel de atención secundaria para realización de LEEP o conización, garantizando el acompañamiento por parte de la Liga Colombiana Contra el Cáncer para evitar la pérdida de seguimiento, un problema persistentemente documentado en contextos colombianos con barreras de acceso [7,24].

Categoría de la VIA	Resultados Clínicos
Prueba: Negativa	Sin lesión acetoblanca ni lesiones acetoblanco pálidas; pólipos, cervicitis, inflamación o quistes de Naboth
Prueba: Positiva	Áreas acetoblanco densas (de color blanco opaco o blanco ostra), nítidas, precisas, bien definidas, con o sin márgenes elevados que tocan la unión escamoso-cilíndrica (UEC); leucoplasia y verrugas
Sospecha de cáncer	Lesión ulcerosa o en coliflor, visible clínicamente; exudación o sangrado al tacto

Figura 3. Interpretación de resultados VIA [16]

Categoría de la VILI	Resultados Clínicos
Prueba: negativa	No hay cambio de color en el epitelio columnar. No hay zonas amarillas. Zonas mal definidas que no captan yodo.
Prueba: positiva	Zonas yodo-negativas densas, espesas, brillantes de color amarillo mostaza, cercanas a la unión escamosocilíndricas, o cercanas al orificio externo.
Sospecha de cáncer	Se observan zonas de color amarillo mostaza, densa, espesa y extendida de superficie irregular que afecta todos los cuadrantes del cuello. El orificio externo está obliterado.

Figura 4. Interpretación de resultados VILI [16]

VIA	VILI	Crioterapia
Positivo	Positivo	Si
	Negativo	No
Dudoso	Positivo	Si
	Negativo	No
Negativo	Positivo	No
	Negativo	No

Figura 5. Elegibilidad para crioterapia basada en resultados VIA-VILI [16]

Figura 6. Propuesta de RIAS para la promoción, prevención y diagnóstico oportuno de cáncer de cuello uterino.

Discusión

A partir de los hallazgos descritos, se considera que la estrategia para mejorar la prevención primaria en Buenaventura debe centrarse en fortalecer la vacunación contra el VPH mediante acciones educativas,

territoriales e institucionales. En primer lugar, se requiere una campaña de educación comunitaria que explique de forma clara la relación entre el VPH y el cáncer de cuello uterino, reduciendo el estigma que asocia la vacuna únicamente con una infección de transmisión sexual y el miedo a los efectos secundarios. Esto puede lograrse a través de charlas estructuradas durante brigadas de salud realizadas por personal capacitado, dirigidas no solo a padres, niños y adolescentes, sino también al personal de salud local, con el fin de favorecer una adecuada sensibilización. Para difundir la información, se propone el uso de distintos medios de comunicación, como radio y redes sociales, que permitan llegar incluso a las zonas más alejadas, además del apoyo de líderes sociales. Asimismo, durante toda la ruta de intervención se requiere educación continua a la paciente en cada etapa del proceso, con el fin de fortalecer la sensibilización frente al cáncer de cuello uterino y promover su participación activa en el diagnóstico, tratamiento y ejercicio de sus derechos en salud.

En segundo lugar, se requiere ampliar el acceso territorial a la vacunación, incluyendo las zonas de difícil acceso. Para ello, se plantea la implementación de brigadas móviles, jornadas escolares y puntos comunitarios, especialmente en zonas rurales, marítimas y carreteables. Estas jornadas deben estar precedidas por actividades de sensibilización con padres, cuidadores, docentes, líderes comunitarios y adolescentes con el fin de obtener mejores resultados.

Finalmente, con el fin de reducir la pérdida de seguimiento entre dosis y teniendo en cuenta los hallazgos en la revisión sobre la eficacia de las vacunas, se usará un esquema de dosis única de fácil implementación y además, se incluirá un registro nominal y seguimiento de la población vacunada, para mejorar la calidad de la información e identificar zonas con baja cobertura para ajustes programáticos posteriores.

Con respecto al diagnóstico y al tratamiento, tal como se discutió con el grupo de campo de Buenaventura, se considera que, aunque el territorio es mayoritariamente urbano, debe abordarse como una zona con dinámicas de ruralidad debido a las barreras de acceso, económicas y culturales que enfrenta su población. De esta forma, se busca reducir la cantidad de pacientes que pierden el seguimiento, ya sea por desconocimiento de la enfermedad o por la necesidad de reconsultar para la interpretación de resultados citológicos. Por lo tanto, se propone la estrategia VIA-VILI, con la cual se busca no solo el diagnóstico oportuno en la consulta primaria, sino también el tratamiento de lesiones precancerosas o adenocarcinomas *in situ* por parte de personal médico capacitado en crioterapia y VIA-VILI. En este sentido, se considera necesaria la realización de sesiones de capacitación para los equipos de atención primaria en VIA-VILI y crioterapia, favoreciendo la implementación de la estrategia “Ver y Tratar” como método idóneo para la tamización del cáncer de cuello uterino en el territorio de Buenaventura.

Conclusiones

Tras el análisis de los datos recolectados y el planteamiento de la nueva RIAS para Buenaventura, resulta evidente la necesidad de una educación clara, continua y territorializada para mejorar la comprensión del cáncer de cuello uterino por parte de la comunidad. Esto contribuiría a reducir los mitos frente a la vacunación contra el VPH, aumentar las tasas de vacunación en la población pediátrica de la región y fomentar la realización de tamización en las pacientes que, por su edad, son candidatas a pruebas VIA-VILI.

Entre los datos que deben proporcionarse a la comunidad se encuentra la eficacia del esquema de dosis única con vacuna tetravalente. Esta constituye una estrategia práctica para aumentar las coberturas, reducir la pérdida de seguimiento y fortalecer la protección poblacional en territorios periféricos y de difícil acceso.

Finalmente, no debe omitirse la consejería sobre la importancia de la estrategia “Ver y Tratar”, la cual, mediante VIA-VILI, permite tamizar de forma rápida y tratar lesiones sospechosas en una misma consulta. Con ello se reducirían las limitaciones burocráticas y protocolarias que han contribuido a la pérdida de seguimiento en pacientes sometidas a pruebas citológicas tradicionales.

Referencias

- [1] International Agency for Research on Cancer. CERVIX UTERI fact sheet. GLOBOCAN 2022 [Internet]. Lyon: IARC/WHO; 2024 [citado 6 jun 2026]. Disponible en: <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/23-cervix-uteri-fact-sheet.pdf>.
- [2] World Health Organization. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem [Internet]. Geneva: WHO; 2020 [citado 6 jun 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240014107>.
- [3] Instituto Nacional de Cancerología. Situación del cáncer en Colombia 2024 [Internet]. Bogotá: INC; 2024 [citado 6 jun 2026]. Disponible en: https://www.cancer.gov.co/recursos_user/files/libros/archivos/Situacion%20del%20Cancer%20en%20Colombia%202024.pdf.
- [4] Alvis-Guzmán N, De La Hoz-Restrepo F, Vivas-Consuelo D. Supervivencia de mujeres con cáncer de cuello uterino y su relación con la afiliación al sistema general de seguridad social en salud: un estudio de cohorte retrospectivo en Colombia. *Rev Gerenc Polít Salud*. 2013;12(25):115-128.
- [5] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. SISPRO. Observatorio Nacional de Cáncer. Ruta Integral de Atención en Salud: cáncer de cuello uterino [Internet]. Bogotá: MinSalud; 2016 [citado 6 jun 2026]. Disponible en: https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncancer/Paginas/ruta_integral_cuellouterino.aspx.
- [6] Arrivillaga M, Bermúdez PC, García-Cifuentes JP, Botero J. Innovative prototypes for cervical cancer prevention in low-income primary care settings: a human-centered design approach. *PLoS One*. 2020;15(8):e0238099. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238099>.
- [7] González A, Sánchez R, Camargo M, et al. Cervical cancer screening programme attendance and compliance predictors regarding Colombia's Amazon region. *Rev Cienc Salud*. 2024;22. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.12590>.
- [8] Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura. Análisis de situación de salud del Distrito de Buenaventura, año 2019. Buenaventura: Secretaría Distrital de Salud; 2019.
- [9] Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura. Informe del equipo de vigilancia en salud pública hasta la semana epidemiológica 21 de 2023. Buenaventura: Secretaría Distrital de Salud; 2023.
- [10] Garcés-Palacio I, López-Ríos J, Ramos S. Perspectivas comunitarias e institucionales acerca del cáncer cervicouterino en indígenas del Amazonas colombiano. *Rev Cienc Salud*. 2024;22. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.12595>.
- [11] Aggarwal S, Agarwal P, Singh AK. Human papilloma virus vaccines: a comprehensive narrative review. *Cancer Treat Res Commun*. 2023;37:100780. <https://doi.org/10.1016/j.ctarc.2023.100780>.
- [12] Wang R, Pan W, Jin L, Huang W, Li Y, Wu D, et al. Human papillomavirus vaccine against cervical cancer: opportunity and challenge. *Cancer Lett*. 2020;471:88-102. <https://doi.org/10.1016/j.canlet.2019.11.039>.
- [13] Barnabas RV, Brown ER, Onono MA, Bukusi EA, Njoroge B, Winer RL, et al. Efficacy of single-dose human papillomavirus vaccination among young African women. *NEJM Evid*. 2022;1(5). <https://doi.org/10.1056/EVIDoa2100056>.
- [14] Cordoba-Sanchez V, Tovar-Aguirre OL, Franco S, Arias-Ortiz NE, Louie K, Sanchez GI, et al. Perception about barriers and facilitators of the school-based HPV vaccine program of Manizales, Colombia: a qualitative study in school-enrolled girls and their parents. *Prev Med Rep*. 2019;16:100977. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2019.100977>.

- [15] Bermedo-Carrasco S, Feng CX, Peña-Sánchez JN, Lepnurm R. Predictors of having heard about human papillomavirus vaccination: critical aspects for cervical cancer prevention among Colombian women. *Gac Sanit.* 2015;29(2):112-117.
<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.09.005>.
- [16] Instituto Nacional de Cancerología. Guía de práctica clínica informada en la evidencia para la tamización, detección y tratamiento de lesiones preneoplásicas del cuello uterino. Versión completa. Bogotá: INC; 2025.
- [17] University of Zimbabwe/JHPIEGO Cervical Cancer Project. Visual inspection with acetic acid for cervical-cancer screening: test qualities in a primary-care setting. *Lancet.* 1999;353:869-873.
- [18] Chumworathayi B, Srisupundi S, Lumbiganon P, Limpaphayom KK. One-year follow-up of single-visit approach to cervical cancer prevention based on visual inspection with acetic acid wash and immediate cryotherapy in rural Thailand. *Int J Gynecol Cancer.* 2008;18:736-742.
<https://doi.org/10.1111/j.1525-1438.2007.01019.x>.
- [19] Liu J, Chen H, Peng X. Efficacy and safety of thermocoagulation vs cryotherapy for cervical precancerous lesions: a systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Obstet Gynecol.* 2024;51:72.
- [20] Guillaume D, Waheed D-e-N, Schleiff M, Muralidharan KK, Vorsters A, Limaye RJ. Global perspectives of determinants influencing HPV vaccine introduction and scale-up in low- and middle-income countries. *PLoS One.* 2024;19(1):e0291990.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291990>.
- [21] World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, December 2022. *Wkly Epidemiol Rec.* 2022;97(50):645-672. Disponible en:
<https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9750-645-672>.
- [22] Rosser EN, Wysong MD, Rosen JG, Limaye RJ, Park S. HPV vaccine delivery strategies to reach out-of-school girls in low- and middle-income countries: a narrative review. *Vaccines (Basel).* 2025;13(5):433. <https://doi.org/10.3390/vaccines13050433>.
- [23] Shin MB, Oluoch LM, Barnabas RV, Baynes C, Fridah H, Heitner J, et al. Implementation and scale-up of a single-visit, screen-and-treat approach with thermal ablation for sustainable cervical cancer prevention services: a protocol for a stepped-wedge cluster randomized trial in Kenya. *Implement Sci.* 2023;18:26. <https://doi.org/10.1186/s13012-023-01282-3>.
- [24] Lopez Varon M, Geng Y, Fellman BM, Troisi C, Fernandez ME, Li R, et al. Interventions to increase follow-up of abnormal cervical cancer screening results: a systematic literature review and meta-analysis. *PLoS One.* 2024;19(2):e0291931.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291931>.